

www.esa-conference.ru

Оценка факторов доступности дополнительных общеобразовательных программ

Золотарева Ангелина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, ректор
ГАУ ДПО Ярославской области Институт развития образования

Аннотация. В статье показана актуальность, раскрыты основные понятия и сущность доступности дополнительного образования, показаны методологические подходы, на основе которых велась разработка концепции и моделей повышения доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ, предложены семь групп факторов, которые влияют на повышение доступности дополнительного образования, представлены результаты изучения доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ в оценках детей, родителей и педагогов.

Ключевые слова: дополнительное образование детей; доступность дополнительного образования детей; факторы доступности образовательных программ; оценка доступности дополнительных общеобразовательных программ.

Assessment of accessibility factors for additional general education programs

Zolotareva Angelina

Abstract. The article shows the relevance, discloses the basic concepts and essence of the accessibility of additional education, shows the methodological approaches on the basis of which the concept and models of increasing the accessibility of the implementation of additional general education programs were developed, seven groups of factors that influence the increase of the accessibility of additional education are presented, the results of the study of accessibility are presented implementation of additional educational programs in assessments of children, parents and teachers.

Keywords: additional education of children; accessibility of additional education for children; factors of accessibility of educational programs; assessment of the availability of additional general education programs.

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, требуют от органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, гражданского общества принятия неотложных мер для улучшения положения детей и их защит. При это все сегодня признают, что большую роль в личностном развитии детей играет система дополнительного образования детей (ДОД). Но, пока в России не все дети в одинаковой степени имеют возможность заниматься дополнительным образованием, которое бы отвечало их потребностям и было доступным. К особым категориям детей, для которых надо создавать особые условия обеспечения доступности программ ДОД, являются одаренные дети, дети с ОВЗ, дети, находящиеся в сложных социальных условиях (мигранты, девианты, сироты), дети, проживающие в удаленных (сельских) территориях [3].

Дополнительное образование реализуется сегодня в государственных (муниципальных) организациях различной ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и другие), а также негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организациях и индивидуальными предпринимателями. Это образование, которое должно предоставить ребенку за рамками стандарта обязательного (общего, начального, среднего или высшего профессионального) образования выбор личностного и профессионального развития и самоопределения.

На необходимость поиска новых подходов к повышению качества и доступности ДОД указывают ряд документов федерального уровня: майский Указ Президента Российской Федерации (Указ № 599 от 07.05.2012); Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (приложение к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. №3).

Понятия «доступность образования», встречается в современных научных трудах, публикациях, сайтах в сети Интернет, но определения, как такового не дается. Исследования данного понятия представляли в своих работах О.Т. Бабанова [1]; С.А. Белякова [2]; Т.А. Михайловой [5]; В.И. Шкатулла [6]; М. Skilbeck и Н. Conpell [7]. Общенаучный анализ феномена «доступность образования», помогает установить следующие важные характеристики: она не может быть оценена в отрыве от характеристик субъекта доступности; обеспечивается многоуровневым и вариативным характером образовательных программ; учитывает наличие определенных отношений в социуме; зависит от социального заказа на образование, экономического положения и

www.esa-conference.ru

условий предоставления образовательных услуг. Доступность образования, в конечном итоге, характеризуется равенством прав на образование, условий и средств обучения; равенством возможностей достижения и использования образовательных результатов. Таким образом, доступность образования зависит от множества факторов.

Мы опираемся на проведенное нами (ярославскими учеными и практиками) исследование концепции и моделей доступности дополнительного образования детей, в основе которого лежит изучение факторов, влияющих на ее повышение [4]. Рассматривая фактор как движущую силу, влияющую на обеспечение и повышение доступности дополнительного образования для детей, мы выделяем семь групп факторов:

1) *Информационный фактор* – это наличие или отсутствие информации, определяющее возможность принятия решения о выборе дополнительной общеобразовательной программы. Этот фактор включает: степень информированности субъектов образовательного процесса по различным аспектам; источники информации на территории; уровень удовлетворения информационных потребностей о ДОД и др.

2) *Экономический фактор* – представляет собой совокупность показателей финансово-экономического состояния исследуемого региона и семей учащихся, которые определяют доступность образования как в регионе в целом, так и для отдельных групп населения. Экономический фактор рассматривается в следующих аспектах: уровень доходов семей учащихся; уровень расходов семей учащихся на оплату образовательных услуг; род занятий родителей и др.

3) *Социальный фактор* выражает влияние социальной принадлежности ребенка и его родителей на возможность выбора программы ДОД, а также зачисления и обучения по ней. Этот фактор включает: тип населенного пункта места проживания семьи, уровень образования родителей, число членов семьи, состав семьи и др.

4) *Территориальный фактор* рассматривается как непосредственно расстояние, выраженное в соответствующих единицах, которое индивид затрачивает на посещение организации образования, так и время, необходимое на дорогу, либо расходы, связанные с ней. Транспортную доступность необходимо определять относительно места проживания индивидуума, поскольку оно в наибольшей степени представляет собой сосредоточение всех объектов, с которыми связаны различные виды его жизнедеятельности.

5) *Институциональный фактор* рассматривается как возможность выбора программы ДОД и завершения процесса обучения в зависимости от качества образовательных услуг в учреждениях, реализующих программы ДОД, их спектра и характеристик деятельности.

6) *Индивидуально-личностный фактор* включает мотивационные, физиологические и интеллектуальные ресурсы учащихся, которые могут выступать в качестве основы или барьеров получения дополнительного образования. Важным, на наш взгляд, в данном факторе является мотивационная составляющая, которая и определяет направленность обучающегося на дополнительное образование, отвечая за проявление у него высокой учебной мотивации.

7) *Педагогический фактор* – способность педагога влиять на повышение доступности ДОД с использованием различных педагогических ресурсов, включающих в себя спектр реализуемых программ, методов, технологий, обеспечивающих детям выбор и равные возможности освоения дополнительных общеобразовательных программ [4].

Цели повышения доступности ДОД могут быть представлены в виде комплекса целей на уровне основных субъектов – *детей и родителей* (получение новых возможностей для выбора программ ДОД, обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, повышение удовлетворенности детей и родителей качеством ДОД); *педагогов* (создание новых практик ДОД (программ, проектов, технологий и др.), обеспечивающих повышение доступности и качества ДОД); *управленцев* (создание комплекса мер (условий), направленных на увеличение охвата детей программами ДОД и обеспечивающих повышение доступности и качества ДОД). Реализация данных целей предполагает обновление содержания, форм организации, условий реализации дополнительных общеобразовательных программ с учетом факторов повышения их доступности для разных детей.

Для проведения исследования оценки доступности программ ДОД был разработан инструментарий, который включил в себя комплекс критериев, показателей и методов оценки (анкетирование и фокус-группа). Целью проведения *анкетирования* было изучить представление обучающихся, родителей и педагогов о степени доступности дополнительных общеобразовательных программ и удовлетворенности качеством их предоставления. Метод *фокус-групп* был использован для уточнения мнений участников о доступности дополнительного образования детей в формате фокусированных интервью. Всего в анкетировании участвовало 181 респондент, из которых 43 педагога, 44 – обучающихся и 94 – родителя обучающихся из г. Ярославля и Ярославской области.

Анализируя данные исследования по *информационному фактору*, мы установили, что каналы получения информации о реализации программ ДОД можно разделить на три группы: 1) из общения с детьми, их родителями, знакомыми, а также педагогами разных образовательных организаций; 2) электронные ресурсы: сайты организаций, СМИ, социальные сети, реклама; 3) специальные мероприятия: дни открытых дверей, родительские собрания, консультации, массовые мероприятия. Самым надежными из них, родители считают, средства из первой группы. Родители также прислушиваются к мнению своих детей, представителей общественных организаций, хороших знакомых. Информация, которая была бы интересна детям, связана с расписанием занятий, изменениями в расписании, информацией о педагогах, результатах соревнований и кон-

www.esa-conference.ru

курсов, также им интересна информация о самих занятиях. При этом дети отмечают, что информация об организации или программе дополнительного образования, представленная в разных источниках, является полной и актуальной. Только 40% родителей и 47% педагогов согласны с детьми о полноте и актуальности информации. В таком же соотношении они отметили содержательность представленной информации. Таким образом, анализ исследования указывает на необходимость пересмотра форм и средств информационной работы организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

При оценке *фактора материально-технической оснащенности* организаций, реализующих программы дополнительного образования, только 52% детей считают, что в организациях имеется все необходимое для проведения занятий. Педагоги и родители оказались еще более критичны в этом отношении: только 5% педагогов и 21% родителей оценивают оснащенность реализации программ дополнительного образования детей в полной мере. Педагоги, родители и дети по-разному оценивают бесплатность ДОД: педагоги считают, что 93% программ бесплатные, а родители указывают всего на 76% таких программ. При этом, родители готовы вносить плату за подготовку к поступлению в вузы, на обеспечение занятий, действительно важных для ребенка.

Оценка *территориального фактора доступности* дополнительных образовательных программ позволяет говорить о единодушии мнений респондентов. Они отметили, что дети, в основном, посещают организации, располагающиеся в непосредственной близости от места их проживания. Педагоги отмечали также, что в сельских районах детям часто приходится ездить в другой населенный пункт. При этом мобильность детей обеспечивается в основном, родителями, которые привозят их на занятия. Также задействуется транспорт школ или педагог сам приезжает на занятия в отдаленную территорию. Для детей с ОВЗ организуется обучение на дому.

При исследовании *институционального фактора*, было установлено, что дети и педагоги оценивают, в среднем, на 55%, *достаточность организаций*, реализующих программы дополнительного образования в их населенном пункте. Это можно объяснить недостаточной информированностью о состоянии реальных дел в сфере дополнительного образования, а с другой стороны – потребностью родителей, как социальных заказчиков, в новых программах и формах получения дополнительного образования для своих детей. При этом, 7% детей, педагогов и родителей указывают на отсутствии в населенном пункте учреждений, реализующих программы дополнительного образования. Родители также говорят о недостаточности организаций спортивной, спортивно-технической, технической направленностей, программ раннего развития детей 2-3 лет, курсов профильного обучения.

Результаты исследования по *социальному фактору*, указывают на то, что для зачисления на обучение по дополнительной образовательной программе достаточно подачи заявления. О наличии конкурсного отбора говорят не более чем в 10% респондентов. При этом респонденты отмечают наличие конкурса при поступлении в вокальные, хореографические и спортивные объединения, где традиционно много желающих заниматься. Педагоги и родители отмечают нехватку мест в объединениях по подготовке детей к школе и раннему развитию. Сложности при поступлении в объединения могут быть и у старшеклассников, так как выбор занятий для них ограничен, отсутствует необходимое разнообразие интересных для данного возраста объединений. Сертификаты учета и персонализированного финансирования дополнительного образования, по мнению опрошенных, ограничивают возможность посещать занятия дополнительного образования.

Результаты исследования по *индивидуально-личностному фактору* указывают на схожие высокие оценки детей, родителей и педагогов условий обучения детей всех категорий, но в определенных организациях работают предпочтительно с интеллектуально сохраненными детьми. По мнению респондентов, практически отсутствуют условия для получения дополнительного образования детьми с ОВЗ и детьми-мигрантами. Обсуждался также факт, что для одаренных детей тоже недостаточно программ ДОД. В определенных особых условиях нуждаются сельские дети: необходима транспортная сеть для занятий в дополнительном образовании. Определенные затруднения отмечены при работе с детьми-мигрантами: различия культурных традиций, языковой барьер, и, как следствие, сложность восприятия информации и проблемы коммуникации.

Выявление мнений об ориентации ДОД на интересы детей, позволило увидеть, что дети более чем в 50% случаев проявляют повышенный и постоянный интерес к занятиям. Педагоги менее оптимистичны в этом вопросе, они недостаточно удовлетворены используемыми формами, технологиями своей работы и реализуемым содержанием. По мнению педагогов, интерес к занятиям снижается с возрастом. При потере интереса дети отвлекаются на гаджеты, пропускают занятия, некачественно выполняют задания, говорят о том, что им скучно. Наиболее интересными для детей являются занятия, где присутствует атмосфера доверия, неформальная обстановка, есть возможности проявить себя, научиться чему-то новому и увидеть результаты. Также многие респонденты отмечают влияние личности педагога на формирование интереса к занятиям у ребенка. В некоторых случаях интерес обусловлен примером кого-то из членов семьи. Среди причин, по которым обучающимся не интересны занятия в объединении ДОД, названных родителями, лидируют следующие: неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждения ДОД, далекое и/или труднодоступное расположение учреждения от дома, большая загруженность обучающихся в основной образовательной организации (школа, колледж и т.д.), низкий уровень квалификации педагогов, уровень занятий в объединении не соответствует уровню обучающихся (слишком низкий, простой), однообразие и отсутствие смены деятельности, а также финансовая составляющая.

Отсутствие затруднений в получении дополнительного образования подчеркнули все три группы опрошенных. Но при этом достаточно большая часть педагогов и детей, в отличие от родителей, склонна считать, что дети испытывают затруднения, но получают интерес. Это важный показатель, указывающий на мотивационный потенциал дополнительного образования.

В процессе фокус-групп педагоги высказали мнение, что затруднения при обучении могут быть связаны с большой нагрузкой в школе, сокращением свободного времени, со сложностью программного материала. Родители и педагоги указывают, что для нивелирования данных сложностей можно использовать индивидуальные образовательные маршруты, давать альтернативные задания, привлекать других специалистов и создавать позитивный настрой на занятиях. При этом родители отмечают, что они сами изредка испытывают затруднения, если у ребенка имеются ограничения в здоровье или нехватка времени на любимые занятия, если необходимо осуществлять доставку ребенка на занятия, а также в информировании о расписании занятий своего ребенка. Родители указывают на то, что педагоги помогают детям преодолевать трудности.

Оценка по педагогическому фактору осуществлялась как педагогами, так и в перекрестных вопросах педагогам, родителям и детям. Результаты анализа оценок, позволили увидеть некоторый консерватизм педагогов. Они чаще используют очный формат обучения по дополнительным образовательным программам (в 80% случаев), иногда сочетают очный формат обучения с дистанционным. К сожалению, формат дистанционной форме практически не реализуется, либо респонденты недостаточно об этом информированы. При этом, у педагогов есть интерес к дистанционной форме, особенно для детей с ОВЗ. Они считают, что необходимо уметь использовать дистанционную форму обучения, но пользоваться ей или нет решает каждый специалист самостоятельно. В качестве ограничений использования дистанционного обучения называют отсутствие материально-технической базы в учреждениях и семьях, отсутствие лицензионных программ, низкую информационную компетентность педагогов и семей, проблемы организации, подмены живого общения, уменьшение личного пространства взаимодействия с педагогом и оплату дистанционных занятий. Большинство детей отмечают, что им не интересны дистанционные формы образования, живое общение с педагогом для них важнее. Вместе с тем, есть ряд старшеклассников, которым было бы интересно попробовать электронное обучение.

В ходе пилотного исследования удалось выявить оценки значимости факторов повышения доступности ДОД для учащихся, родителей и педагогов. При этом, респонденты выбирали, в какой степени («определяющий», «важный», «значительный», «малозначительный», «незначительный») факторы доступности оказывает влияние на выбор программы ДОД [4].

Нами был определен средний показатель значимости фактора, высчитанный по формуле:

$$ПЗ = \frac{(1 \times n_1 + 0,64 \times n_2 + 0,32 \times n_3 + 0,16 \times n_4 + 0,08 \times n_5)}{N},$$

где n_1 – количество респондентов, указавших значимость фактора как «определяющую», n_2 – количество респондентов, указавших значимость фактора как «важную», n_3 – количество респондентов, указавших значимость фактора как «значительную», n_4 – количество респондентов, указавших значимость фактора как «малозначительную», n_5 – количество респондентов, указавших значимость фактора как «незначительную», N – общее число опрошенных одной категории, 1; 0,64; 0,32; 0,16; 0,08 – эмпирические коэффициенты.

Трактовка данного показателя осуществлялась следующим образом: незначительный – 0–0,2; малозначительный – 0,2–0,49; значительный – 0,5–0,63; важный – 0,64–0,79; определяющий – 0,8–1.

Дети оценивают каждый фактор как определяющий, давая им более высокие оценки в сравнении с родителями и педагогами. При этом наибольшую значимость для учащихся имеет информационный фактор, отражающийся в том числе и на содержании дополнительного образования, а также социальный фактор. Оценка, данная родителями, указывает на то, что для них факторы играют важную роль, но наиболее выделяются родителями организационно-педагогический и индивидуально-личностный фактор. Это объясняется. Скорее всего, тем, что родители хотят, чтобы к выбору предлагались дополнительные образовательные программы, учитывающие по максимуму потребности учащихся, их склонности и интересы. Родители заинтересованы в профессионализме педагогов, реализующих данные программы. Педагоги так же, как и родители, считают наиболее значимыми индивидуально-личностный и организационно-педагогический факторы.

Дополнительно нами была проведена оценка достоверности различий в результатах опроса детей, родителей и педагогов. В качестве инструмента был выбран непараметрический критерий Крускала-Уоллиса, рассчитываемый по формуле:

$$H_{эмп} = \left[\frac{12}{N(N+1)} \cdot \sum_{j=1}^c \frac{T_j^2}{n_j} \right] - c(N+1)$$

где c – общее количество групп; n_j – количество испытуемых в каждой группе; N – общее количество испытуемых, T_j – суммы рангов в каждой группе.

Эмпирическое значение критерия Крускала-Уоллиса (1,64) и его сравнение с табличным позволили заключить, что статистически значимых различий между результатами групп не имеется, что свидетельствует о наличии общей тенденции в оценке значимости факторов доступности дополнительного образования.

Оценка значимости факторов повышения доступности ДОД предполагала установление тесноты связи между ними. Это позволило нам составить корреляционные матрицы по каждой группе респондентов. Со-

www.esa-conference.ru

гласно ответам детей, наибольшая связь наблюдается в паре факторов «Информационный – социальный», «институциональный – информационный», «институциональный – социальный», «институциональный – организационно-педагогический» и «организационно-педагогический – индивидуально-личностный». Результаты анкетирования родителей показывают, что наибольшая связь отмечается в парах факторов: «информационный – территориальный», «организационно-педагогический». Оценка значимости факторов педагогами позволяет заключить, что наибольшая связь прослеживается по следующим парам факторов: «социальный – институциональный», «индивидуально-личностный – территориальный» [4].

Таким образом, в процессе проведенного нами теоретического и эмпирического исследования, уточнена сущность понятия «доступность дополнительного образования», показана его структура; выявлены факторы, влияющие на повышение доступности ДОД; проведено пилотное исследование доступности ДОД в оценках детей, родителей, педагогов; получены результаты, которые позволили сделать адекватные выводы и определить перспективные направления дальнейшего исследования. В будущем важно будет выявить оценки детей из разных целевых групп, для которых необходимо создавать особые условия повышения доступности образования (одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в сложных социальных условиях или проживающих в отдаленных (сельских) местностях). А также необходимо провести более глубокое исследование педагогического фактора, готовности педагогов создавать новые педагогические условия для повышения доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ для разных групп детей.

Литература:

- 1.Бабанова, О. Т. Психолого-педагогические барьеры в обеспечении доступности высшего образования для молодежи провинции / О. Т. Бабанова // Современные научные достижения: Материалы меж. науч-практ конференции. – Белгород: Роснауцкнига, 2006. – С. 13-17.
- 2.Беляков, С. А. Новые лекции по экономике образования / С. А. Беляков. – М.: МАКС Пресс. 2007. – 424 с.
- 3.Золотарева, А.В., Куличкина, М.А., Сеницын, И.С. Концепция повышения доступности дополнительных общеобразовательных программ // Ярославский педагогический вестник. – 2018 – № – С.61-75.
- 4.Концепция и модели повышения доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ: Монография / Под ред. А.В. Золотаревой, Л.В. Байбородовой, Н.П. Ансимовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2018. – 483 с
- 5.Михайлова, Т. А. Проблемы интеграции России в мировое образовательное пространство. Доступность и качество образования в России и Германии (сравнительные аспекты) / Т. А. Михайлова // Вестник Витебского государственного университета. 2012. № 2 (68). С. 82-91.
- 6.Шкатулла, В. И. Комментарий к Закону РФ «Об образовании» / В. И. Шкатулла. – М.: Юристъ, 1998. – С. 28.
- 7.Skilbeck M., Connell H. Access and Equity in Higher Education: An International Perspective on Issues and Strategies. HEA, Dublin. 2000. URL: <http://www.heai.ie/files/files/file/archive/corporate/2004/HEAACCES.PDF>